

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR À PESSOA ADICTA ACOMETIDA POR HIV E COINFECÇÕES

DOI: 10.5281/zenodo.17842336

AUTORES: VITÓRIA COSTA OLIVEIRA, FRANCISCO EVERSON DA SILVA COSTA, LARISSA BEZERRA SILVA, ANA KELLE BORGES DE ÁVILA, HÁVILA RAQUEL DO NASCIMENTO GOMES BRITO, DANIEL FREIRE DE SOUSA, HUANA CAROLINA CÂNDIDO MORAIS

INTRODUÇÃO: O PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS) É UM INSTRUMENTO COLABORATIVO QUE POSSIBILITA ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL, DESCENTRALIZAÇÃO E ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO INDIVÍDUO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE PTS PARA PESSOA ADICTA COM HIV E COINFECÇÕES. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADO POR UMA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE REDENÇÃO-CE, EM 2024, SOBRE A CONSTRUÇÃO DE PTS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AGRAVADA POR ABUSO DE SUBSTÂNCIAS, INFECÇÃO POR HIV E COINFECÇÕES (TUBERCULOSE, HEPATITE B E SÍFILIS). O PTS FOI CONSTRUÍDO EM QUATRO ETAPAS: DIAGNÓSTICO; DEFINIÇÃO DE METAS; DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES E REAVALIAÇÃO. **RESULTADOS:** DURANTE O DIAGNÓSTICO SÃO APLICADAS ESCALAS QUE EVIDENCIAM O RISCO DE VULNERABILIDADE, QUE COSTUMA SER MÁXIMA, DIANTE DA FRAGILIDADE FÍSICA, PSICOLÓGICA E SOCIAL. TAMBÉM É INVESTIGADA A REDE DE APOIO, QUE COSTUMA SER AUSENTE, E A SOBRECARGA ELEVADA DOS CUIDADORES. AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DAS EQUIPES DE SAÚDE SÃO: ESCUTA QUALIFICADA; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; PROMOÇÃO DE VACINAÇÃO E EXAMES AOS FAMILIARES; OFERTA DE INSUMOS; APOIO A TERAPIA MEDICAMENTOSA; SOLICITAÇÃO DE EXAMES; ARTICULAÇÃO INTERPROFISSIONAL; ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO, PSICOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO, NUTRICIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPERA-SE QUE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR CUIDADORES E PACIENTES VOLTEM-SE PARA: AUTOCUIDADO E AUTORRESPONSABILIDADE; CUIDADOS DE HIGIENE; OFERTA ADEQUADA DE ALIMENTOS, HIDRATAÇÃO E TERAPIA MEDICAMENTOSA; COMUNICAÇÃO EFETIVA COM AS EQUIPES DE SAÚDE SOBRE EVOLUÇÕES OU COMPLICAÇÕES. NAS REUNIÕES DE REAVALIAÇÃO, BUSCAM-SE PREVENIR: DIFICULDADES DE ACESSO AOS SERVIÇOS; AUSÊNCIAS EM CONSULTAS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES; RECUSA E USO INADEQUADO DA MEDICAÇÃO. ESPERA-SE OBTER COMO RESULTADOS: GANHO DE PESO, REDUÇÃO DA TOSSE E MELHORA DA QUALIDADE DA MARCHA E DO SONO. **CONCLUSÃO:** A CONSTRUÇÃO DO PTS PERMITE A SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO MULTIPROFISSIONAL, IDENTIFICA BARREIRAS E POTENCIALIZA O CUIDADO DOMICILIAR. A REAVALIAÇÃO DO PTS É FUNDAMENTAL POR EXIBIR FALHAS TERAPÊUTICAS E POSSIBILITAR AJUSTES NO PLANO DE CUIDADOS.

PALAVRAS-CHAVE: PLANO TERAPÊUTICO SINGULAR, VULNERABILIDADE SOCIAL, TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS, INFECÇÕES POR HIV.